

ÓZBEKSTANDA MILLIY MÁDENIYATTI JA'NE DE RAWAJLANDIRIW
KONSEPCIYASI

Tajimuratova Shaxnoza Saġinbaevna

Berdaq atındaġı Qaraqalpaq mámleketlik Universiteti “Kórkem-óner” kafedrası oqıtıwshısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10523913>

Anotatsiya. Bul maqlada Ózbekstan Respublikası birinshi Prezidentiniń “2018-2022-jillarda milliy mádeniyatti jáne de rawajlandırıw konsepciyasin tastıyıqlaw haqqındaġı Qararı, Konsepciyaniń mánis-mazmuni haqqında sóz etilgen.

Gilt sózler: muzeyler, Teatr, kino hám cirk, milliy muzıka, kórkem óneri, milliy oyın kórkem óneri, Mádeniyat turizmi.

CONCEPT OF FURTHER DEVELOPMENT OF NATIONAL CULTURE IN
UZBEKISTAN

Abstract. This article talks about the decision of the first President of the Republic of Uzbekistan to approve the concept of further development of national culture in 2018-2022, the essence of the concept.

Keywords: museums, theater, cinema and circus, national music, art, national dance art, Cultural tourism.

КОНЦЕПЦИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В
УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. В данной статье рассказывается о решении первого Президента Республики Узбекистан утвердить Концепцию дальнейшего развития национальной культуры на 2018-2022 годы, суть концепции.

Ключевые слова: музеи, театр, кино и цирк, национальная музыка, искусство, национальное танцевальное искусство, Культурный туризм.

Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń “2018-2022-jillarda milliy mádeniyatti jáne de rawajlandırıw konsepciyasin tastıyıqlaw haqqında”gi hám de “Materiallıq ma`deniy miyras obiektlerin qorġaw salasındaġı iskerlikti tupten jetilistiriw ilajları haqqında”g`i qararları usınıń menen birge Mádeniyat ministrinin` jil dawamında tarawda ámelge asırılġan jumıslar hám 2019-jilda gózlengen jobalar sheńberinde baspasóz konfrenciyası bolıp ótti. Keyingi jillarda ózbek xalqiniń ruwxıy -bilimlendiriw dárejesin kóteriw, mádeniyat hám kórkem óner mákemeleriniń materiallıq-texnikalıq bazasın bekkemlew, taraw wákillerin qollap-quwatlaw boyınsha kompleks ilajlar ámelge asırılıp atır. 2018-jil jıldıń 28-noyabr kúni prezident Shavkat Mirziyoyev

“Ózbekstan Respublikasında milliy mádeniyatı jáne de rawajlandırıw konsepciyasin tastıyıqlaw haqqındag`ı” PQ-4038-sanlı Qararı qabıl etilgen edi. Usı Konsepciyada milliy mádeniyatı jáne de rawajlandırıwda mámleketti sociallıq-ekonomikalıq rawajlandırıwdıń ajıralmas bólegi retinde qaraladı.

Milliy mádeniyatı jáne de rawajlandırıw konsepciyası 9 tiykarǵı jónelisi óz ishine qamtıp alǵan.

1. Materiallıq, materiallıq emes ma`deniy miyraslar, muzeyler;
2. Teatr, kino hám cirk;
3. Milliy muzıka kórkem óneri;
4. Milliy estrada kórkem óneri;
5. Milliy ayaq oyın kórkem óneri;
6. Sūwretlew hám ámeliy kórkem óner;
7. Mádeniyat hám dem alıw baǵları ja`ne mádeniyat orayları;
8. Ilim, tálim, kadrlar tayarlaw hám mamanlıǵın asırıw;
9. Mádeniyat turizmi.

Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi, wálayatlar hám Tashkent qalasında xızmet kórsetip atırǵan mádeniyat hám xalıqtıń dem alıw orayları negizinde mádeniyat orayları dúzilip atır. 2019-2022-jıllarda jańa qurilatug`ın, rekonstrukciya islenetuǵın, kapital remontlanatug`ın hám ońlanatg`ın mádeniyat oraylarınıń mánzilli dizimi tastıyıqlandı. Dizimge kóre 2019-2022-jıllarda 147 obiektte qurılıs, remontlaw jumısları ámelge asırılıwı belgilendi. Jańa jay qurıw (26 obiekt), rekonstrukciya (45 obiekt), kapital remontlaw (76 obiekt) ti quraydı. 2019-jıldan 30 lag`an muzeydiń “Virtual muzey” bazasın jaratıw hám Ózbekstan muzeyleriniń birden-bir portalını jaratıw jumısları juwmaqlanadı. Muzeyler tárepinen bir jılda pullıq xızmetler 10 mlrd. ti qurap atırǵan bolsa, bunı kelesi 2 jılda 1,5 esege arttırıp, 15 mlrd.qa jetkiziledi. 2019-jıl 5-10-aprel kúnleri Surxondaryo wálayatında dáslepki máрте ótkeriladigan “Xalıq ara baqsıshılıq kórkem óneri festivali”n joqarı dárejede shólkemlestiriw hám ótkeriw joybarlawtırilg`an. Sonıń menen birge, 2019-jılda ótkeriletug`ın festivallar Ullı jipek jolı (Marg'ilon, iyul), “Sharx navolari” (Samarqand, avgust), “O`yin sehri” (Xiva, sentyabr), Ónermentshilik (Qo'qon, sentyabr), xalıq aralıq festivallari ótkeriliwi belgilengen. Milliy mádeniyatı jáne de rawajlandırıwdıń konsepciyasin ámelge asırıw boyınsha 2019-2020-jıllarǵa mólsherlengen “jol kartası” islep shıǵılıp, oǵan tiykarınan A.Navoiy atındaǵı Ózbekstan mámleketlik akademik úlken teatrında “Opera hám balet kórkem óneri” xalıq aralıq festivalin ótkeriw (2 jılda bir ret, dáslep 2019-jılda), internet tarmaǵında Respublikadaǵı ámeldegi barlıq muzeylerdiń birden-bir portalın shólkemlestiriw, tariyxıy, ilimiy, “Sahrodagi

qasrlar”, “Sarmishsoy qoyatosh rasmlari”, “Xonbandi”, “Zarautsoy qoyatosh rasmlari”, “Qadimiy Termiz” obiektlerin YUNESKOnin` Uliwmadünyalıq miyrasları dizimine kirgiziw ilajların kóriw Respublikada hámde Ózbekstan tariyxı hám mádeniyatına tiyisli shet el mámleketlerdegi materiallıq emes ma`deniy miyraslar elementlerin jazıp alıw, olar tiykarında “Ózbekstan materiallıq emes ma`deniy miyrasları” kompleksin baspadan ótkeriw, áwladan-áwladqa ótip kiyatırǵan milliy muzika dóretpeleri arasınan ma`deniy sapag`a tiyislilerin saralap, milliy muzika dóretpeler fonotekasin jaratıw joybarlastirilg`an. Ózbekstan xalqiniń ulıwma milliy baylıǵı esaplanatuǵın ma`deniy miyrasların qorǵaw, ilimiy úyreniw hám onnan paydalanıw boyınsha mámlekette qatar jumıslar ámelge asırılıp atır. Atap aytqanda, Buxara, Samarqand, Xiva hám Shahrisabz qalalarınıń tariyxıy orayları YUNESKOnin` ulıwma dünyalıq ma`dniy miyrasları dizimine, “Baysun ma`deniy ortalıǵı”, “Shashmaqom muzıkası”, “Nawrız”, “katta ashula”, “Askiya”, “Palaw mádeniyatı hám dástúrleri” kandidatları Insaniyat materiallıq emes ma`deniy miyrasları reprezentativ dizimine, Usmon Qur'oni, Abu Rayhon Beruniy atındaǵı Shıǵıstanıw institutınıń qoljazba kompleksi, Xiwa xanligi diywanxanası hújjetleri Jáhán jüzlik dizimge kiritilgeni elimizde ma`deniy miyraslardıń dúnya kóleminde tan` qaldıratug`ug`ınlıǵına misal bola aladı. Materiallıq ma`deniy miyras obiektlerin qorǵaw, ilimiy úyreniw, olardan aqılǵa say paydalanıw hám elimızdań sayaxatshılıq potencialın asırıwda olardıń ornı hám áhmiyetin asırıw hámde materiallıq ma`deniy miyraslar tarawındaǵı mámleketlik qadaǵalawın tupten jetilistiriw maqsetinde, Ózbekstan Respublikası Mádeniyat ministrliǵı Ma`deniy miyras obiektlerin qorǵaw hám olardan paydalanıw ilimiy-óndiris bas basqarması hámde onıń regionlıq mámleketlik inspeksiyalari negizinde, Ózbekstan Respublikası Mádeniyat ministrliǵı janında Ma`deniy miyras departamenti hámde onıń Qaraqalpaqstan Respublikası, wálayatlar hám Tashkent qala basqarmaları dúziliwi názerde tutılǵan. Tariyxıy hám ma`deniy miyraslarımızdi saqlaw hám de onı jaslar tárbiyasıda keń qóllaw hám de milliy hám ulıwma insaniylyq qádiriyatlardı jaslarımız sanasına sınırıw, etnik materiallıq dástúrlerdı saqlap -muqiyatlaw hám sol tiykarda xalıq dóretiwshiligin qollap-quwatlaw Konsepciyanin` tiykarǵı wazıypaları etip belgilendi. Qarar menen búgingi kúnde barlıq ayaqlarda jumıs alıp baratırǵan mádeniyat hám xalıq dem alıw orayları negizinde mádeniyat orayları dúziliwi belgilendi. Sonıń menen birge, qararda “Ma`deniyat va kórkem óner pidákeri” kókirek nishanı shólkemlestiriliwi atap ótildi.

2019-jıl 1-iyunına shekem “Mádeniyat haqqında”g`i nızam proekti islep shıǵıladı. Qararg`a muwapiq, to`mendegi ko`rik-tańlawları dástúrli túrde ótkeriledi:

“Xalıq sazları atqarıwshıları” ko`rik-tan`lawı eki jıldı bir ma`rte. Da`slepki 2019-jıldıń iyun ayında;

Mukarrama Turg'unboyeva atndag'ı “Milliy ayaq oym atqarıwshıları” ko'rik-tanlawi eki jilda bir ma`rte. Da`slepki 2019-jıldn oktyabr ayında;

Yunus Rajabiy atndag'ı “jas maqom atqarıwshıları” ko'rik-tan`lawı eki jilda bir ma`rte. Da`slepki 2019-jıldn aprel ayında.

Kórik-tanlaw jeńimpazları tiyisli baǵdarı boyınsha joqarı tálim shólkeminiń bakalavriat basqışına mámleketlik grantı tiykarında qabıl etiledi. Hár jılı 21-27 mart kúnleri “Teatr tamashaları hápteligi” shólkemlestiriledi. Bunnan tısqarı, Ullı jipek jolınıń mámleketimizden ótken bólegin “Jipek jolı: Zarafshon dáryası vohası” hám “Jipek jolı: Fergana - Sirdaryo ha`wizi” ataması astında YUNESKOnin` dúnıajúzlik ma`deniy miyrasları dizimine, Xorezm “Lazgi”sin “Xorezm ayaq oymı - Lazgi” atı astında YUNESKOnin` Insaniyat materiallıq emes ma`deniy miyraslarınıń reprezentativ dizimine kirgiziw boyınsha ilajlar ámelge asırıldı.

REFERENCES

1. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 841-849.
2. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – T. 9. – C. 386-392.
3. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – T. 18. – C. 39-41.
4. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 841-849.
5. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
6. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
7. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – T. 1. – №. 5. – C. 509-511.